

TA'LIM ORQALI AYOL LIDERLIKNI SHAKLLANTIRISH STRATEGIYALARI

Rasulova Saidaxon Rustamjon qizi
 Abdumannonova Sarvinozxon Shuxratjon qizi
Andijon davlat pedagogika instituti,
Pedagogika fakulteti Boshlang'ich ta'lim yo'nalish
<https://doi.org/10.5281/zenodo.19352601>

Аннотация

Mazkur maqolada ta'lim vositasida ayollarda liderlik sifatlarini shakllantirishning nazariy va amaliy jihatlari yoritiladi. Jamiyat taraqqiyotida ayollarning faolligi, tashabbuskorligi va boshqaruv jarayonlaridagi ishtiroki muhim omil hisoblanadi. Shu sababli ta'lim tizimi ayol shaxsini nafaqat bilimli mutaxassis, balki mustaqil fikrlaydigan, mas'uliyatli, tashabbuskor va jamiyatga ta'sir ko'rsata oladigan lider sifatida shakllantirishga xizmat qilishi lozim. Maqolada ayol liderlikni rivojlantirishda ta'limning o'rni, zamonaviy strategiyalar, ijtimoiy-madaniy omillar hamda bu boradagi istiqbolli yondashuvlar tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar; ta'lim, ayol, liderlik, strategiya, gender tenglik, motivatsiya, ijtimoiy faollik, muloqot, boshqaruv, shaxsiy rivojlanish.

STRATEGIES FOR DEVELOPING WOMEN'S LEADERSHIP THROUGH EDUCATION

Abstract

This article highlights the theoretical and practical aspects of developing leadership qualities in women through education. Women's activity, initiative, and participation in management processes are considered important factors in the development of society. Therefore, the education system should serve to shape women not only as knowledgeable specialists, but also as independent-minded, responsible, proactive leaders who are capable of influencing society. The article analyzes the role of education in developing women's leadership, modern strategies, socio-cultural factors, and promising approaches in this field.

Keywords: education, woman, leadership, strategy, gender equality, motivation, social activity, communication, management, personal development.

СТРАТЕГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ЖЕНСКОГО ЛИДЕРСТВА ЧЕРЕЗ ОБРАЗОВАНИЕ

Аннотация

В данной статье освещаются теоретические и практические аспекты формирования лидерских качеств у женщин посредством образования. Активность женщин, их инициативность и участие в процессах управления являются важным фактором развития общества. В связи с этим система образования должна служить формированию женщины не только как квалифицированного специалиста, но и как самостоятельно мыслящей, ответственной, инициативной личности, способной оказывать влияние на общество. В статье анализируются роль образования в развитии женского лидерства, современные стратегии, социально-культурные факторы, а также перспективные подходы в данном направлении.

Ключевые слова: образование, женщина, лидерство, стратегия, гендерное равенство, мотивация, социальная активность, коммуникация, управление, личностное развитие.

Kirish

Bugungi kunda dunyo taraqqiyoti inson kapitalining sifati bilan belgilanmoqda. Inson kapitalining muhim tarkibiy qismi esa ta'lim, tafakkur va boshqaruv salohiyatidir. Shu nuqtai nazardan qaraganda, ayollarning jamiyatdagi o'rnini, ularning ta'lim olishi, kasbiy o'sishi va liderlik qobiliyatlarining rivojlanishi ijtimoiy taraqqiyotning muhim shartlaridan biridir. Ayolning faqat oiladagi emas, balki ta'lim, iqtisodiyot, siyosat, fan va madaniyat sohalaridagi faol ishtiroki jamiyatning barqaror va uyg'un rivojlanishiga xizmat qiladi.

Ta'lim ayol shaxsining intellektual salohiyatini ro'yobga chiqarish, uning o'ziga bo'lgan ishonchini mustahkamlash, mustaqil qaror qabul qilish ko'nikmalarini shakllantirish va ijtimoiy faolligini oshirishda asosiy vosita hisoblanadi. Aynan ta'lim orqali ayollarda liderlik uchun zarur bo'lgan strategik fikrlash, muloqot madaniyati, mas'uliyat, tashabbuskorlik va jamoa bilan ishlash malakalari tarkib topadi. Shu bois ayol liderlikni shakllantirish masalasi ta'lim siyosatining muhim yo'nalishlaridan biri sifatida qaralishi lozim.

Liderlik odatda jamoani maqsad sari yo'naltira olish, tashabbus ko'rsatish, qaror qabul qilish, muammolarni hal etish va boshqalarga ijobiy ta'sir o'tkaza olish qobiliyati sifatida talqin qilinadi. Ayol liderlik esa ayollarning ana shu sifatlarni namoyon etib, ijtimoiy, kasbiy va ma'naviy maydonda yetakchi rolni egallashi bilan izohlanadi. Bu yerda gap faqat rahbarlik lavozimini egallash haqida emas, balki mas'uliyatni his etish, boshqalarni ruhlantirish, jamoani birlashtirish va taraqqiyotga xizmat qiladigan g'oyalarni ilgari surish haqida bormoqda. Ayol liderlikning muhim jihati shundaki, u ko'pincha mulohazalilik, bag'rikenglik, empatiya, sabr-toqat, mas'uliyat va uzoqni ko'ra bilish kabi xususiyatlar bilan uyg'unlashadi. Bunday sifatlar esa ta'lim muhitida izchil rivojlantirilsa, ayol shaxsining jamiyatdagi ta'sir doirasi sezilarli darajada kengayadi.

Ta'lim ayolning o'z imkoniyatlarini anglashiga yordam beradi. Bilimga ega bo'lgan shaxs o'z fikrini erkin ifodalaydi, voqelikni chuqurroq tahlil qiladi, o'z huquq va majburiyatlarini biladi hamda jamiyatda faol pozitsiyani egallashga intiladi. Aynan shu jihatlar liderlikning dastlabki poydevorini tashkil etadi.

Ta'lim jarayonida o'quvchi yoki talaba qizlarda nutq madaniyati, tanqidiy va kreativ fikrlash, muammoli vaziyatlarda to'g'ri yo'l topa bilish, o'z fikrini himoya qilish, guruh bilan ishlash, boshqalarni tinglash va ishontira olish ko'nikmalari shakllanadi. Bu esa ularni kelgusida turli jabhalarda samarali faoliyat yurita oladigan lider sifatida tayyorlaydi.

Bundan tashqari, ta'lim ayolning ichki motivatsiyasini kuchaytiradi. Ta'limli ayol nafaqat o'zining, balki oilasi, farzandlari va jamiyat kelajagi uchun ham mas'uliyat bilan yashaydi. U yangilikka intiladi, hayotiy maqsadlarni aniq belgilaydi va ularga erishish yo'lida qat'iyat ko'rsatadi. Bu esa liderlik fazilatlarining muhim ko'rinishidir.

Ayol liderlikni shakllantirishda birinchi navbatda teng imkoniyatlarga asoslangan ta'lim muhitini yaratish zarur. Qizlarning sifatli ta'lim olishi, kasb tanlashi, ilmiy va amaliy faoliyatga jalb etilishi uchun qulay sharoit mavjud bo'lsa, ular o'z salohiyatini to'liq namoyon qila oladi. Bunda gender stereotiplarini kamaytirish, qizlarning faqat ma'lum sohalar bilan cheklanib qolmasligini ta'minlash alohida ahamiyat kasb etadi. Ikkinchi muhim strategiya liderlikka

yo'naltirilgan ta'lim dasturlarini joriy etishdan iborat. O'quv dasturlariga muloqot, jamoani boshqarish, muzokara olib borish, tanqidiy fikrlash, media savodxonlik, vaqtni boshqarish va loyiha faoliyati kabi yo'nalishlar kiritilishi qizlarda amaliy liderlik ko'nikmalarini rivojlantiradi. Nazariy bilim amaliy mashg'ulotlar bilan boyitilganda natija yanada samarali bo'ladi. Uchinchi strategiya mentorlik tizimini rivojlantirishdir. Tajribali ayol rahbarlar, olimlar, tadbirkorlar va pedagoglarning yosh qizlar bilan ishlashi, ularga yo'l-yo'riq ko'rsatishi, ruhiy va kasbiy qo'llab-quvvatlash berishi katta samara beradi. Mentorlik qizlarda o'ziga ishonchni oshiradi, hayotiy va kasbiy maqsadlarini aniq belgilashga yordam beradi. To'rtinchi strategiya ijtimoiy faollikni kuchaytirish bilan bog'liq. Ta'lim muassasalarida qizlarning turli tanlovlar, debatlar, ilmiy konferensiyalar, loyiha va volontyorlik faoliyatlarida faol ishtiroki ta'minlansa, ularda tashabbuskorlik va liderlik tabiiy ravishda rivojlanadi. Chunki liderlik faqat nazariya bilan emas, amaliy faoliyat jarayonida shakllanadi. Beshinchi strategiya axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan samarali foydalanishdir. Zamonaviy dunyoda raqamli savodxonlik liderlikning muhim tarkibiy qismiga aylangan. Qizlarning raqamli ta'lim platformalari, onlayn kurslar, vebinarlar va global hamkorlik loyihalarida ishtiroki ularning dunyoqarashini kengaytiradi va zamonaviy liderga xos kompetensiyalarni rivojlantiradi.

Ta'lim qanchalik muhim bo'lmasin, ayol liderlikning shakllanishida ijtimoiy muhit ham katta rol o'ynaydi. Oila, mahalla, ta'lim muassasasi va jamiyat ayolning o'ziga bo'lgan ishonchini mustahkamlovchi, uning intilishlarini qo'llab-quvvatlovchi muhit yaratishi lozim. Agar qiz bolaga kichik yoshidan mas'uliyat, mustaqillik va erkin fikrlash imkoniyati berilsa, u kelajakda lider sifatida shakllanishga moyil bo'ladi.

Aksincha, ayollarning faolligini cheklovchi stereotiplar, ularning faqat tor ijtimoiy rollar doirasida baholanishi liderlik salohiyatining to'laqonli namoyon bo'lishiga to'sqinlik qiladi. Shuning uchun ta'lim strategiyalari ijtimoiy ongni o'zgartirish, ayolning jamiyatdagi o'rniga nisbatan zamonaviy qarashlarni mustahkamlash bilan birga olib borilishi kerak.

Ayol liderlikni ta'lim orqali rivojlantirish bir necha muhim natijalarga olib keladi. Avvalo, bu ayollarning ijtimoiy-siyosiy va iqtisodiy hayotdagi faolligini oshiradi. Ikkinchidan, oilada sog'lom ma'naviy muhit shakllanishiga xizmat qiladi, chunki bilimli va tafakkurli ayol farzand tarbiyasiga ham yuksak mas'uliyat bilan yondashadi. Uchinchidan, bu jamiyatda innovatsion fikrlash, adolat, hamkorlik va insonparvarlik tamoyillarining mustahkamlanishiga yordam beradi.

Xulosa

Xulosa qilib aytganda, ta'lim ayol liderlikni shakllantirishning eng muhim va samarali vositalaridan biridir. Aynan ta'lim orqali ayolda o'ziga ishonch, mustaqil fikrlash, tashabbuskorlik, muloqot madaniyati, mas'uliyat va boshqaruv ko'nikmalari rivojlanadi. Ayol liderlikni shakllantirish uchun teng imkoniyatli ta'lim muhiti yaratish, liderlikka yo'naltirilgan dasturlarni joriy etish, mentorlik tizimini rivojlantirish, qizlarning ijtimoiy faolligini oshirish va raqamli kompetensiyalarini mustahkamlash muhim hisoblanadi. Jamiyat taraqqiyoti ayollarning ta'lim darajasi va ijtimoiy faolligi bilan chambarchas bog'liq. Shuning uchun ayol liderlikni rivojlantirish masalasi faqat ayollar muammosi emas, balki butun jamiyatning barqaror rivojlanish strategiyasidir. Ta'lim orqali shakllangan ayol liderlar kelajak avlodni tarbiyalash, jamiyatni birlashtirish va taraqqiyotga yetaklashda muhim kuch bo'lib xizmat qiladi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. O'zbekiston Respublikasi. "Ta'lim to'g'risida"gi Qonun. O'RQ-637-son, 23-sentabr 2020-yil.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti. "Oila va xotin-qizlarni tizimli qo'llab-quvvatlashga doir ishlarni yanada jadallashtirish chora-tadbirlari to'g'risida". PF-87-son, 7-mart 2022-yil.
3. O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senati. "2030-yilga qadar O'zbekiston Respublikasida gender tenglikka erishish strategiyasining 2021–2022-yildagi ijrosi hamda uni amalga oshirish bo'yicha 2023-yilga mo'ljallangan chora-tadbirlarni tasdiqlash haqida". SQ-682-IV-son, 28-dekabr 2022-yil.
4. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti. "O'zbekiston — 2030" strategiyasi to'g'risida. PF-158-son, 11-sentabr 2023-yil.
5. World Bank. Country Gender Assessment Report: Uzbekistan. 2024.
6. UNESCO. 2024 Gender Report | Global Education Monitoring Report. 2024.
7. UNESCO. Global Education Monitoring Report 2024, Gender Report: Technology on Her Terms. 2024.
8. UNESCO. Leadership in Education (2024/5 GEM Report). 2024.